

TURLI TIZIMLI TILLARDA OZIQ-OVQAT KONSEPTUAL MAYDONLARINING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI

Akramova Nilufar A'zamjon qizi

Farg'ona tumani 33-sonli maktab ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925399>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-oktabr 2024 yil

Ma'qullandi: 11-oktabr 2024 yil

Nashr qilindi: 13-oktabr 2024 yil

KEY WORDS

iboralar, oziq-ovqat konseptini ifodalovchi iboralar, frazeologik birikmalar, idiomalar, turli birikmalar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada turli tillarda oziq-ovqat konseptual iboralari, ularning kelib chiqishi sabablari, iboralar tahlili, iboralar haqida ma'lumotlar, ularning madaniy ahamiyati, tilning shakllanishida ularning o'rnini yoritib berilgan.

Ma'lumki, barcha tillarda turli idiomalar dvrlar mobaynida shakllanib kelgan. Ayniqsa, bularning ichida oziq-ovqatga, madaniyatga oida atama va iboralar har bir xalq uchun o'ziga xos hisoblanadi. Masalan, ingliz tilidagi ushbu misollarni ko'rib chiqsak.

1. "A piece of cake"-"Keks bo'lagi". Sizningcha, bu idioma nimani anglatadi? Agar siz "oson yoki sodda narsa" deb yozilganiga ishonsangiz, siz haqsiz.

Misollar: * Matematik test bir parcha tort edi.

* Menimcha, bu vazifa uning uchun bir parcha pirojnoe bo'ladi.

Demak, bu ibora juda oson degan ma'noni bildiradi va o'zbeek tilidagi "xamirdan qil sug'urganday" iborasiga mazmun jihatdan mos keladi.

2. "To go bananas"-"Bananga borish." Ushbu inglizcha oziq-ovqat idiomasi juda kulgili, shuning uchun uni ushbu ro'yhatga kiritishga qaror qildim.

Bu "aqlidan ozish; o'zini tuta olmaslik yoki cheklovsiz harakat qilish."

Misollar: U barcha mehmonlar oldida unga baqira boshlaganida, u bananga bordi. Telefonni olmaganingizda doim banan bilan boraman. (o'zimni tuta olmay qolaman)

3. "Bring home the bacon"-"Bekonni uyga olib keling." Bu ibora "ishlash va pul topish, ayniqsa oila yoki uy xo'jaligini boqish" degan ma'noni anglatadi."

Misollar:

Erim Bekonni uyga olib keladi.

Men Bekonni uyga olib kelmayman, lekin uy ishlarini qilaman. Ya'ni oilani ta'minlash degan ma'noda ishlatiladi.

4. "Hard nut to crack"-"Yorilish uchun qattiq yong'oq"

Bu iboraning ma'nosini allaqachon taxmin qilishimiz mumkin. Bu "qiyin narsa" degan ma'noni anglatadi va odam yoki muammo bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Misollar: U yorilishi qiyin yong'oq emas.

Qaror qilish oson bo'lmaydi. Bu savol yorilishi qiyin yong'oq.

5. "Like two peas in a pod"-"Podadagi ikkita no'xat kabi"

Bu oziq-ovqat idiomasi "juda o'xshash, deyarli bir xil bo'lgan ikkita narsa" degan ma'noni anglatadi, xuddi bitta podada ikkita no'xat.

Misollar: Ular podadagi ikkita no'xatga o'xshaydi.

Hamma aytadiki, singlim va men podadagi ikkita no'xatga o'xshaymiz.

6. "Have bigger fish to fry"-"Qovurish uchun kattaroq baliq bor"

Bu qiziqarli idioma. Bu "muhimroq ishlarga ega bo'lish" degan ma'noni anglatadi. Misollar: Uchrashuvda qatnasha olmadim. Menda qovurish uchun kattaroq baliq bor edi. Sue kelmaydi. Uning qovurish uchun kattaroq baliqlari bor.

Ya'ni muhimroq ishlarim bor edi degan ma'no kelib chiqadi.

7. "Walk on eggshells"-"Tuxum qobig'ida yurish"

Bu ibora "kimnidir xafa qilmaslik yoki xafa qilmaslik uchun juda ehtiyot bo'lish" degan ma'noni anglatadi."

Misollar: Men yigitim atrofida tuxum qobig'ida yurganman. Dovud butun hafta xo'jayini atrofida tuxum qobig'ida yurar edi.

8. "Eat like a horse"-"Ot kabi ovqatlaning" Ushbu oziq-ovqat iborasi "ko'p miqdorda ovqat iste'mol qilish" degan ma'noni anglatadi."

Misollar: Erim ot kabi yeydi. Janob Jons ot kabi yeydi, shunday emasmi?

Biz ingliz tilidagi oziq-ovqat iboralarini o'rganib borarkanmiz, biz ushbu iboralarning ma'nolari va ishlatilishi haqida bir oz ma'lumotga ega bo'ldik. Yozish va suhbatlaringizga oziq-ovqat iboralarini kiritish qiziqish va hazil tuyg'usini qo'shishi va siz gaplashayotgan odamlar bilan mustahkam aloqalarni o'rnatishga yordam beradi.

Idiomalar va idiomatik iboralar har bir tilning juda muhim qismidir va har bir tilning o'ziga xos idiomatik iboralari mavjud. Idiomalar har xil turda bo'ladi. . Meva, oziq-ovqat iboralari ingliz tilida juda keng tarqalgan hodisa bo'lgan ushbu turlardan biridir. Ushbu maqola idiomatiklik tushunchasini o'rganish va ingliz tilidagi meva, oziq-ovqat idiomalarining sintaktik xususiyatlari, tasnifi va tuzilish naqshlarini tahlil qilishga qaratilgan.

9. "Eat humble pie"-"Kamtarona pirogni iste'mol qiling". Ma'nosi: xatoni tan olishda itoatkorlik va kechirim so'rash. "Kamtar pirog" - bu "qo'pol pirog"ning buzilishi bo'lib, uning o'zi 14-asrda Angliyada kiyik va boshqa hayvonlarning yuragi, jigari va boshqa ichaklari bo'lgan "qo'pol pirog" ning buzilishi. "Kamtar" shuningdek, "mag'rur emas" degan ma'noni anglatadi. So'z o'yinida noma'lum shaxs "kamtar" so'zining ushbu ikkita bir-biriga bog'liq bo'lmagan ma'nosini olib, "kamtarona pirog yeyish" idiomasi yaratdi.

Vaqt o'tishi bilan so'z boshida "n" qo'shilishi yoki tushirilishi ingliz tilida juda keng tarqalgan. Masalan, (n) qo'shimcha, (n) apron, (n) ewt, (n) otch, (n) hakam. Sababi, ot unli bilan boshlanganda ingliz tilida "a" o'rniga "an" dan foydalanilgani uchun "n" harfi bo'lgan yoki bo'lmagan versiyalar bir xil tovushda. Masalan, "apron" va "napron". Ushbu qo'shimchalar/o'chirishlar "rebracketing" yoki "metanaliz" deb ataladi.

10. "Forbidden fruit"-"Taqiqlangan meva". Ma'nosi: ruxsat berilmagani uchun ko'proq orzu qilingan narsa. G'arb madaniyatida bu meva ko'pincha olma deb taxmin qilinadi (shuning uchun "Odam Atoning olmasi" Odam Atoning tomog'iga tiqilib qolgan meva nomi bilan ataladi), lekin mevaning turi aslida eslatilmaydi.

4. "Good egg"-"Yaxshi tuxum". Ma'nosi: rozi yoki ishonchli kishi. Aniq kelib chiqishi ma'lum emas, lekin faqat 20-asr boshlariga to'g'ri keladi. U o'zining antonimidan (aka qarama-qarshi), yomon tuxumdan olingan bo'lib, nomaqbul yoki ishonchsiz odam degan ma'noni anglatadi, bu Amerika kelib chiqishi va 19-asr o'rtalariga to'g'ri keladi. Yomon tuxumning asl ma'nosi "kimdir yoki biror narsa kutganlarni puchga chiqargan" edi va tuxumni yorganda yoki qobig'ini sindirishda uning yomon ekanligini bilish uchun paydo bo'ladigan umidsizlikka ishoradir.

Yaxshi tuxum ham, yomon tuxum ham kurat tuxumiga bog'liq emas, bu qisman yomon va qisman yaxshi degan ma'noni anglatadi.

5. "Grist to the mill"-*"Tegirmonga grist"*. Ma'nosi: ma'lum bir maqsad uchun foydali yoki kimningdir nuqtai nazarini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Eng kamida 16-asrga to'g'ri keladi, o'sha paytda bug'doy maydalanmagan bug'doy bo'lib, un qilish uchun tegirmonga keltiriladi. Tegirmonchi unga olib kelinadigan donni maydalab, xizmat uchun yakuniy mahsulotning bir qismini undirdi, shuning uchun tegirmonga kelgan barcha don, uning sifatidan qat'i nazar, daromadni ifodalaydi.

6. "half loaf of bread is better than none"-*"Yarim non yo'qdan afzal"*. Ma'nosi: ba'zan sizga taklif qilingan narsani, hatto xohlaganingizdan kamroq bo'lsa ham, olish yaxshiroqdir. Bu iboraning to'g'ridan-to'g'ri ma'nosi aniq bo'lsa-da, majoziy ma'no hech narsa olmaslik xavfini emas, balki muayyan vaziyatlarda pragmatik bo'lishni anglatadi. Bu ibora 16-asrda Britaniyada paydo bo'lgan. Ko'pgina tillarda juda o'xshash maqollar mavjud bo'lsa-da, ba'zilari boshqalarga qaraganda rang-barangroq.

8. "There is no use crying over spilt milk"-*"To'kilgan sutga yig'lashdan foyda yo'q"*. Ma'nosi: o'tmishdagi xato yoki yomon vaziyat haqida tashvishlanishning ma'nosi yo'q.

9. "I'll eat my hat"-*"Men shlyapamni yeyman"*. Ma'nosi: biror narsa sodir bo'lmasligiga ishonchning namoyon bo'lishi. Ma'nosi shunga o'xshash, men o'zimning pastki dollarimni tushlaringga tikaman va men buni ko'rganimda ishonaman. Bu ibora birinchi marta 18-asrning oxiridagi kitobda chop etilgan va keyin 1837 yilda Dikens tomonidan *The Pickwick Papers* kitobida ommalashgan va u erda u shunday yozgan edi: "Agar men hayot haqida juda oz narsa bilganimda, shlyapamni yeb, yutib yuborgan bo'lardim."

11. "In a pickle"-*"Tuzlangan bodringda"*. Ma'nosi: ikkilanish yoki boshqa qiyin vaziyatda. Bu ishora, ular tuzlanganda qovurilgan sabzavotlar kabi yo'nalishini yo'qotadi va aralashtiriladi. Bu ishora 16-asrga to'g'ri keladi va keyin 17-asrda Samuel Pepis tomonidan o'z kundaliklarida mashhur bo'lgan. Shekspir bu iborani "Bo'ron"da ham qo'llagan, ammo u erda mast bo'lishga ishora bo'lishi mumkin (masalan, odam spirtli ichimliklarga shunchalik tuzlanganki, uning tanasi chirishdan himoyalangan).

Aytgancha, ko'pchilik lug'atlarda tuzlangan bodring so'zini sirka yoki sho'r suvda saqlangan oziq-ovqat mahsuloti degan ma'noni anglatadi, ammo ba'zi odamlar bu so'zni spirtli ichimliklar yoki o'simlik moylari kabi boshqa suyuqliklarda saqlangan oziq-ovqat mahsulotlari uchun ham ishlatishadi. Boshqalar esa bu so'zni fermentlangan sabzavotlarni (tuzlangan karam, kimchi va boshqalar) o'z ichiga oladi.

12. "Jam tomorrow"-*"Ertaga murabbo"*. Ma'nosi: kimdir sizga va'da qilgan yaxshi narsa, lekin bu hech qachon amalga oshmaydi. 1871-yil 27-dekabrda Lyuis Kerrollning "Ko'zoynak orqali va Elis u yerda nima topdi" kitobi nashr etilganiga to'g'ri keladi. Elis bilan suhbat chog'ida qirolicha "Qoidaga ko'ra, ertaga murabbo va kecha murabbo - lekin bugun hech qachon murabbo qilmang" dedi. Lyuis Kerrollning ko'plab asarlarida bo'lgani kabi, so'zlar ham ba'zi tushunarsiz so'zlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, lotin tilida "iam"/"jam" aftidan "hozir" degan ma'noni anglatadi, lekin faqat "endi emas" salbiy ma'nosida; shuning uchun never jam to day ham bugun yo'q degan ma'noni anglatadi. Ikkinchidan, o'sha paytdagi "jam" so'zining jargon ma'nosi, aftidan, "har qanday juda yaxshi" edi; shuning uchun hech qachon jam bugun ham hech qachon hech qachon juda yaxshi narsa degani emas. Billi Bragg, CS Lyuis, Jon Meynard Keyns va Toni Benn bu iborani o'z nutqlarida yoki yozuvlarida ishlatganliklari ma'lum.

Xulosa

Ma'lumki, barcha tillar o'z xususiyati va an'anasiga ega. Biz ba'zida umuman duch kelmagan yoki tasavvur qilmagan iboralarimizni boshqa tillarda ko'rib ajablanishimiz mumkin. Lekin har bir xalqning tili, madaniyati yillar davomida shakllangan, millat ruhini o'zida aks ettirgan bo'ladi. Har bir xalqning idiomalari, so'z birikmalari xalq madaniyatiga yaqin bo'ladi. Masalan, o'zbek tilida ko'proq osh, non kabi so'zlar ishtirokida idioma va birikmalarga duch kelsak, xitoy, koreys tillarida choy, guruch iste'moliga oid birikmalarini ko'rishimiz mumkin. Kuningdan bir kuning qolsa ham osh ye. Yegani noni yo'q. Noni butun. Noni yarimta.

Yog'liqqina osh. Bulardan biz mana shun taomlar iste'moli ko'proq ekanligini anglab yetishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Baltin, M. (1989). Heads and Projections. In: M. R. Baltin and A. S. Kroch, *Alternative Conceptions of Phrase Structure*, Chicago: The University of Chicago Press, 1–16. Bruening, B. (2015).
2. Idioms, Anaphora and Movements Diagnostics. (27 November 2019) . Enfield, N. J. (2002). Introduction. In: N. J. Enfield (ed.), *Ethnosyntax*, Oxford: OUP, 3–31. Enfield, N. J. (2014).
3. Natural Causes of Language and Frames, Biases, and Cultural Transmission. Berlin: Language Science Press. Everaert, M. (2010).
4. The Lexical Encoding of Idioms. In: M. Rappaport-Hovav, E. Dand and I. Sichel (eds.), *Lexical Semantics, Syntax and Lexical Structure*, Oxford: OUP, 76–97. Goldberg, A. (2005).
5. Verbs, Constructions, and Semantic Frames. In: M. Rappaport-Hovav, E. Dand and I. Sichel (eds.), *Lexical Semantics, Syntax and Lexical Structure*, Oxford: OUP, 39–59. 107
6. A CONTRASTIVE ANALYSIS OF FOOD IDIOMS: LINGUISTIC AND CULTURAL PERSPECTIVES Jackendoff, R. (1990).
Semantic Structures. Cambridge, MA: MIT Press. Jackendoff, R. (1995b).
7. The Boundaries of the Lexicon. In: M. Everaert, E.-J. van der Linden, A. Schenk, R. Schreuder (eds.), *Idioms: Structural and Psychological Perspectives*, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 133–165. Horn, G. (2003).
Idioms, Metaphors and Syntactic Mobility. *Journal of Linguistics*, 39, 2, July 2003, 245–273. Ionescu, D. (2017).
8. Food Idioms and Proverbs in English and Romanian – A Crosslinguistic and Cross-cultural Approach. Bucharest: OSCAR Print. Lakoff, G. (2006).
9. Conceptual Metaphor. In: D. Geeraerts, R. Dirven, J. Taylor (eds.), *Cognitive Linguistics: Basic Readings*, Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 185–239. Langlotz, A. (2006).
10. Idiomatic Creativity. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. McGinnis, M. (2002).
11. On the Systematic Aspect of Idioms. *Linguistic Inquiry*, 33/4, 665–672. Nunberg, G., I. Sag and T. Wasow (1994). *Idioms*. *Language*, 70, 3, Sep., 491–538. O'Grady, W. (1998).
12. The Syntax of Idioms. *Natural Language and Linguistic Theory*, 16(2), 279–312. doi: 10.1023/A:1005932710202 Paradis, C. (2003).
13. Is the notion of linguistic competence relevant in Cognitive Linguistics? *Annual Review of Cognitive Linguistics*, 1, 247–271. Paradis, C. (2012).
14. Lexical Semantics. In: C. A. Chapelle (ed), *The Encyclopedia of Applied Linguistics*, Oxford: Blackwell, 3356–3357.